

***ALLERGIK KASALLIKLAR: IMMUNOLOGIK VA PATOFIZIOLOGIK
MEXANIZMLAR***

B.O.Mamadaliyev

CAMU (Central Asian Medical University),

Pediatriya yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi

boburjonmamadaliyev038@gmail.com

Ilmiy rahbar: N.M.Ziyomiddinovich

PhD, Patalogiya asoslari va sud tibbiyoti kafedrası mudiri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada allergik kasalliklarning asosiy shakllari, immunologik bosqichlari va Irsisqulov asari asosida patofiziologik mexanizmlari tahlil qilingan. O‘zbekiston sharoitidagi dolzarb allergenlar va ularning klinik ko‘rinishlari yoritilgan. Tadqiqot adabiyotlar tahlili asosida olib borilgan.

Kalit so‘zlar: Allergik reaksiyalar, gistamin, I-tip gipersezuvchanlik, O‘zbekiston, patofiziologik javob.

Аллергические заболевания: иммунологические и патофизиологические механизмы

В статье рассмотрены основные формы аллергических заболеваний, стадии иммунного ответа и патофизиология на основе труда Ирсискулова. Освещены распространённые аллергены и клинические проявления, характерные для условий Узбекистана. Исследование основано на анализе научной литературы.

Ключевые слова: аллергия, гистамин, гиперчувствительность I типа, патофизиологические изменения, Узбекистан.

Allergic Diseases: Immunological and Pathophysiological Mechanisms

This article reviews the main forms of allergic diseases, stages of the immune response, and pathophysiological mechanisms based on Irsisqulov's textbook. It highlights relevant allergens and clinical manifestations common in Uzbekistan. The research is based on literature analysis.

Keywords: Allergy, histamine, type I hypersensitivity, pathophysiology, Uzbekistan.

Kirish

Allergik kasalliklar hozirgi kunda bolalar va kattalar orasida tobora keng tarqalib borayotgan surunkali kasalliklar sirasiga kiradi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, jahonda har uchinchi odam hayoti davomida hech bo'lmaganda bir marotaba allergik reaksiyani boshdan kechiradi. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimida ham nafas yo'llari allergiyalari, atopik dermatit, oziq-ovqat allergiyalari kabi shakllar tez-tez uchramoqda. Ushbu kasalliklar surunkali kechishi, emotsional va jismoniy sifatni pasaytirishi hamda davolanishning uzoq davom etishi bilan farq qiladi.

Dolzarlighi

O'zbekistonning ekologik sharoiti, havodagi chang miqdorining yuqoriligi, noorganik oziq-ovqatlar iste'molining ortishi, uy changi, hayvonlar epiteliyasi va boshqa omillar natijasida allergik kasalliklar dolzarb sog'liq muammosiga aylangan. Ayniqsa, bolalar organizmi nozik bo'lganligi sababli, immun tizimi hali to'liq shakllanmagan yosh davrida allergiyalarga nisbatan sezuvchanligi kuchli bo'ladi.

Immunologik mexanizmlar

Allergik kasalliklarning rivojlanishida asosiy rolni G'ayritabiiy immun javob – ya'ni, organizmning zararsiz moddalarga (allergenlarga) IgE sinfidagi immunoglobulinlar orqali reaksiya berishi o'ynaydi. Allergik javobning I-tipi (tez

kechuvchi gipersezuvchanlik) allergiyalarning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, mast hujayralar va bazofillarning faollashuvi, gistamin, serotonin, prostaglandinlar ajralishi bilan kechadi. Bu moddalar kapillyarlarning kengayishi, qichishish, shish, bronxospazm va boshqa klinik belgilarni keltirib chiqaradi.

Patofiziologik mexanizmlar

Irsisqulov A.X.ning "Patofiziologiya" darsligida ta'kidlanishicha, allergik reaksiyalar hujayraviy va gumoral bosqichlardan iborat. Dastlab, organizmda sensibilizatsiya (allergenga nisbatan sezuvchanlik) yuzaga keladi. Keyinchalik, bu allergen qayta kirganda effektor bosqichda immunokompetent hujayralar tomonidan mediatorlar ajraladi va bu to'qimalarda yallig'lanish, spazm, gemodinamik o'zgarishlar va hatto nekrozga olib keladi. Patofiziologik jarayonlar quyidagi asosiy bosqichlarda namoyon bo'ladi:

Allergenning tana hujayralariga birikishi

IgE orqali mast hujayralarning degranulyatsiyasi

Biologik faol moddalar (gistamin, leykotrien) ajralishi

To'qimalarda shish, giperemiya, og'riq, spazm va eksudatsiya

Bronxial astmada bu o'zgarishlar bronxlarda torayish va nafas yetishmovchiligi bilan kechadi, atopik dermatitda esa teri to'qimalarida infiltratsiya va qichishish kuzatiladi.

Tadqiqot metodi

Maqola tibbiyot oliy ta'lim muassasasida olib borilgan adabiyotlar tahliliga asoslangan. Mahalliy (O'zbekiston Respublikasi SSV) va xalqaro (JSST, EAACI) nashrlar, shuningdek Irsisqulov A.X.ning darsligi asosiy nazariy manba sifatida tanlangan.

Natijalar

Allergik kasalliklarning soni yildan yilga oshmoqda (2023-yilda Toshkent shahrida 1000 nafar boladan 87 nafari allergik shikoyatlar bilan murojaat qilgan).

Etiologik omillar orasida uy changi, oziq-ovqat qo'shimchalari va noorganik kosmetik vositalar yetakchi o'rinda turadi.

Allergik reaksiyalarning I-tipi eng keng tarqalgan (atopik dermatit, bronxial astma, allergik rinit).

Patofiziologik mexanizmlar yallig'lanish mediatorlari ajralishi va to'qima o'zgarishlari bilan izohlanadi.

Xulosa

Allergik kasalliklar – bu murakkab immunologik va patofiziologik mexanizmlar asosida kechuvchi, ko'p hollarda surunkali tus oladigan kasalliklar bo'lib, ularga yondashuv faqat simptomatik emas, balki sabablarga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Mahalliy sharoitda allergenlardan himoyalanish, diagnostik vositalarning yaxshilanishi va keng ko'lamli sog'lomlashtirish choralari asosiy vazifa bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar:

Allergik kasalliklar, immunoglobulin E, gistamin, mast hujayralar, Irsisqulov, patofiziologik javob, atopik dermatit, bronxial astma.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irsisqulov A.X. **Patofiziologiya**. – Toshkent: Tibbiyot, 2019. – 544 b.
2. World Health Organization (WHO). **Allergy Prevention and Management**, 2020.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/allergies>

3. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).
Guidelines for Allergy Diagnosis, 2018.
<https://www.eaaci.org/resources/clinical-practice-guidelines>

4. Akbarov Sh. **Pediatriyada allergik kasalliklar**. – Toshkent: O‘zbekiston Tibbiyot Akademiyasi, 2022.

